

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15003483>

TIKUVCHILIKDA ADGEZIYON XUSUSIYATLARNI TA'MINLASHGA QO'LLANILADIGAN POLIMER KOMPOZITSIYALAR

Azimova Madina Narzulloyevna

Buxoro davlat texnika universiteti

amikomjon@mail.ru

ANNOTATSIYA

Maqolada tikuvchilik sohasida adgeziya (yopishqoqlik) xususiyatlarini yaxshilash uchun qo'llaniladigan polimer kompozitsiyalar haqida ma'lumot berilgan. Polimer kompozitsiyalar matolar va boshqa materiallarning bir-biriga mustahkam yopishishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotda turli xil polimer birikmalarining tarkibi, ularning fizik-kimyoviy xususiyatlari va matolar bilan o'zaro ta'siri tahlil qilingan. Bundan tashqari, adgeziya samaradorligini oshirish usullari va optimal kompozitsiyalar ishlab chiqish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

***Tayanch so'zlar:** Tikuvchilik, adgeziya, polimer kompozitsiyalar, yopishqoqlik, polimer birikmalar, texnologik jarayonlar, pesurstejamlilik, mustahkamlik, sintez va modifikatsiya.*

POLYMER COMPOSITES USED TO ENSURE ADHESION PROPERTIES IN SEWING

Azimova Madina Narzulloyevna

Bukhara State Technical University

ABSTRACT

The article provides information on polymer compositions used to improve adhesion properties in the sewing industry. Polymer compositions play a crucial role in ensuring strong bonding between fabrics and other materials. The study analyzes the composition of various polymer compounds, their physicochemical properties, and their interaction with fabrics. Additionally, methods for enhancing adhesion efficiency and recommendations for developing optimal compositions are proposed.

Key words: Sewing, adhesion, polymer compositions, viscosity, polymer compounds, technological processes, resource efficiency, strength, synthesis, and modification.

KIRISH

Modaning o'zgarishi, iste'molchilarning xohish-istaklarining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, mo'yna ishlab chiqarishdagi chuqur sifatli texnologik o'zgarishlar bilan bog'liq. Mo'ynali kiyimlar har doim diqqat markazida bo'lishi uchun biz doimo zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirishimiz kerak, Yangi g'oyalarni taklif qilish va ularni hayotga tatbiq etish lozim. Zamonaviy mo'yna modasining rivojlanishi ikki asosiy yo'nalishda sodir bo'ladi. Birinchidan, bu mo'ynadan foydalanish sohasini kengaytirish, ikkinchidan, yarim tayyor mo'ynali mahsulotlarni yangidan qayta ishlash, yuqori sifatli ishlab chiqarish va zamonaviy taqbiq etiladigan mahsulotlar, kiyimning dekorativ funksiyasini kuchaytirish.

Mo'ynali mahsulotlardan tikilgan buyumlarda dekorativ effekt olishning eng istiqbolli usullaridan biri bu hajmli elementlardan foydalanishdir, ammo ularni ishlab chiqarish usullarini tahlil qilish natijasida ko'p hollarda mo'yna ustida hajmli qoplama olish aniqlandi. Natijada, mahsulotlar nafaqat barqarorlikni, balki ko'plab foydali xususiyatlarni ham yo'qotadi: issiqlik va shamoldan himoya ko'rsatkichlari pasayadi, qarshilik yomonlashadi

Eng katta vazifalardan biri, bu kimyo sanoatini xar tomonlama rivojlantirish, xalq xo'jaligining barcha tarmoklarida xozirgi zamon xodisasining yutuklaridan to'la

foydalanish, xalq boyligini oshirish va ishlab chikarish vositalari hamda xalq iste'mol buyumlarining yangi, mukammalrok, arzon xillarini chikarish imkonidan to'la foydalanishdan iborat.

Tabiiy mo'yna mahsulotlari keyingi yillarda boshqa sun'iy va sintetik materiallar bilan ko'proq almashtirilib borilayapti. Buning bir tarafdin foydali, ikkinchi tomondan zararli tomoni mavjud. Foydali tomoni shuki, bu mahsulotlar olinishi, ishlab chikarilishi jihatdan tabiiy charm va mo'yna mahsulotlarini tayyorlash va ulardan tayyor maxsulot olish jarayonlaridan osonligi narxi arzonligi bilan farq qilsa, ikkinchi tomondan sintetik maxsulotlardan tikilgan buyumlar kishi sog'ligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hozirda ko'p tarqalgan allergiya kasalligini keltirib chikarishi, uning havo o'tkazuvchanligi pastligi tufayli badan yaxshi nafas olmasligi va kishilar sogligiga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Yuqori adgeziya xususiyatiga ega polimer kompozitsiyalari asosida mo'yna va tikuv buyumlarini loyihalash borasida Yevropa va Rossiya olimlari tomonidan qator tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar asosan adgeziya mexanizmi, polimerlarning mo'yna va tekstil materiallari bilan bog'lanish usullari hamda ekologik va resurstejamkor texnologiyalarni takomillashtirishga qaratilgan.

So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nanotexnologiyalar asosidagi polimer kompozitsiyalari yuqori mustahkamlik, yengillik va ishonchlikka ega. Adgeziya xususiyati yuqori bo'lgan polimer kompozitsiyalar va ularni tadqiq qilgan olimlar

Adgeziya xususiyatlari yuqori bo'lgan polimer kompozitsiyalari, jumladan, termoplastik va termoreaktiv chayirlar, nanoqo'shimchalar va elastomerlar asosida ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. N.S. Yenikeev, L.V. Lyapina, V.V. Privalov – Polimer materiallarning adgeziya xususiyatlarini tadqiq qilgan. Ular qo'shimchalar va to'ldiruvchilarning ta'sirida adgeziya kuchayishini o'rgangan.

A.V. Pocius – "Adhesion and Adhesives Technology" asarida adgeziya mexanizmi, turli polimerlarning tikuv va mo'yna materiallariga mosligi bo'yicha tadqiqotlar o'tkazgan. J. Comyn – Polimer materiallarining yuzaga bog'lanish xususiyatlari va

adgeziya mexanikasi haqida tadqiqotlar olib borgan. O.A. Senicheva, V.M. Cherednikova – Adgezion polimerlar asosida mo'yna va tekstil materiallarining yaxlitligini ta'minlash bo'yicha tadqiqotlar olib borgan.

Kimyo sanoati, charm va mo'yna sanoati rivojlanishiga ta'sirini hisobga oladigan bo'lsak, bu ta'sir hozirgi kunda, muxim ahamiyat kasb eta boshladi. Charm va mo'yna sanoatining rivojlanishiga kimyogarlarning hissasi ayniqsa, katta. Bunga sabab shuki, kimyo sanoatining rivojlanishi bilan charm va mo'yna sanoati rivojlanib kelgan. Yangidan-yangi kimyoviy moddalarning yaratilishi va ularni charm va mo'yna sanoatida qo'llanilishi, charm va mo'yna sanoati jarayonlarini takomillashishiga, ulardan ishlab chiqariladigan mahsulotlar assortimentlar turini ko'payishiga olib keladi. Charm va mo'yna sanoati uchun qo'llaniladigan ishlab chiqarish materiallari turlicha va xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Bularga: kislotalar, ishkorlar, tuzlar, mineral va organik oshlovchilar, fermentlar, sirti aktiv moddalar, bo'yoqlar, yog'lovchi moddalar, to'ldiruvchi va oshga to'yintiruvchi moddalar, pardoqlovchi materiallar, antiseptiklar va hokazo.

Charm va mo'yna ishlab chikarishning tayyorlov jarayonlarida keng miqyosda sirti aktiv moddalar (SAM) ishlatiladi. Sirti aktiv moddalar suvda eruvchan organi birikmalar bo'lib, ular molekulalarida gidrofil (qutbli) va gidrofob (qutbsiz) qismlar mavjud. Suvda ionlarga dissotsiolanadigan SAMlar ionogenlarga, dissotsialanmaydigan SAMlar (oksi etilinlangan) nenonogenlarga bo'linadi. SAM charm va mo'yna sirtini yaxshi ho'llash qobiliyatiga ega. Ular emulsiya (ichida boshka suyuklikning mikroskopik zarrachalari mualliq holda bo'ladigan suyuklik. Masalan, subemulsiya, unda yog tomchilari suv muhitida tarqalgan bo'ladi) va suspenziyalarni (latincha suspensio osilish so'zidan olingan bo'lib muallaq zarrachali suyukliklar, suyuk va kattik moddalardan tarkib topgan sistemalar, masalan, loyka suv, unda mayda qattik zarrachalar suyuqlikda muallaq holda bo'ladi) xosil kiladi va barqarorlashtiradi.

Mo'yna va charm sanoatida SAMlar xom ashyoni ivitishni jadallashtirish maqsadida qo'llaniladi. Ular terilarni yaxshi ho'llab, iflosliklar va yog'li

zarrachalarni emulsiyalash va peptizatsiyalash (dispers sistemalarning koagulyatsiyasida vujudga keladigan agregatlarning suyuq muhit, masalan, suv yoki maxsus moddalar peptizatorlar ta'sirida birlamchi zarrachalarga bug'lanishi) xususiyatini beradi. Yopishqoqlik xususiyatlarini ta'minlash uchun ishlatiladigan polimer kompozitsiyalari polimer materiallarning turli sirtlar (mato, metall, shisha, yog'och va boshqalar) bilan mustahkam bog'lanishini ta'minlaydigan turli polimerlar, va modifikatorlarni o'z ichiga oladi. Tikuvchilikda yopishqoqlik xususiyatlarni ta'minlash uchun ishlatiladigan polimer kompozitsiyalari iplarning matoga yopishishini yaxshilashga va mustahkamlashga yordam beradigan turli xil materiallarni o'z ichiga oladi. Polimerlarning asosiy turlari quyidagilar:

1-rasm. Polimerlarning asosiy turlari

Akril polimerlar - namlik va haroratga yaxshi yopishish va qarshilikni ta'minlaydi. Ko'pincha tikuv materiallariga emulsiyalar yoki qoplamalar sifatida ishlatiladi.

Poliuretan qoplamalar - mukammal moslashuvchanlik va mustahkamlikni ta'minlaydi va boshqa polimerlar bilan birgalikda ishlatiladi.

Silikon kauchuklar yaxshi elastiklik va kimyoviy ta'sirlarga chidamliligini ta'minlaydi, mustahkamlik va chidamlilik uchun yuqori talablarga ega bo'lgan matolarni tikish uchun mos keladi.

Polietilen va polipropilen kompozitsiyalari iplarda sirpanishga qarshi xususiyatlarni ta'minlash uchun ishlatiladi, bu ularning uzilish ehtimolini kamaytiradi va tikuv jarayonini yaxshilaydi.

Ushbu polimer kompozitsiyalari iplarni qayta ishlash uchun ham, matolarni qoplash uchun ham qo'llanilishi mumkin, ularning ishlash ko'rsatkichlari va tikuvlarning mustahkamligini oshiradi.

Polimer kompozitlar har xil turdagi plastmassalarga asoslangan ko'p komponentli materiallardir. Polimer kompozitsiyasidagi boshqa materiallar, odatda, kompozitsiyaga ma'lum xususiyatlarni beradigan turli xil mustahkamlovchi yoki dekorativ birikmalardir. Natijada, hozirda har biri o'z maqsadlari uchun kompozitlar uchun ko'plab variantlar mavjud. Ular mustahkam, bardoshli va yaratish jarayonida ishlatilgan plastmassa va boshqa materiallarning afzalliklarini birlashtiradi. Har qanday umumiy xususiyatlar haqida gapirish qiyin: kompozitlar issiqlik va elektr o'tkazuvchanligi, issiqlik va namlik qarshiligi, mustahkamlik va zichlik, qattiqlik va boshqa parametrlar bo'yicha farq qilishi mumkin. Ammo polimer asosidagi kompozit materiallarning ko'pchiligi uchun to'g'ri keladigan narsalar hali ham mavjud.

2-rasm. Polimer kompozitlarning xossalari

Polimer kompozitlarning xossalari quyidagilardan iboratdir

Mustahkamligi: Polimerlar va moddalar ichidagi maxsus kimyoviy bog‘lanishlardan foydalanish tufayli polimer kompozit materiallar an’anaviy plastmassalarga nisbatan ancha bardoshlidir. Ular tabiiy tosh, keramika yoki metall kabi bardoshli bo‘lishi mumkin. Bu, albatta, faqat ma’lum turdagi materiallar uchun to‘g‘ri keladi, lekin, masalan, uglerod tolasi bilan mustahkamlangan plastmassalar mustahkamligi bo‘yicha metallardan oshib ketishi mumkin.

Kam vaznlilik. Yuqori quvvatga ega bo‘lsa-da, kompozitlar muqobil materiallarga qaraganda yengilroq. Buning sababi yana odatda ancha yengil bo‘lgan polimerlardan foydalanishdir. To‘ldiruvchi og‘ir modda bo‘lsa ham, plastmassa bilan aralashtirish tufayli yakuniy massa past bo‘ladi.

Kam termal kengayish. Issiqlik kengayish tezligi - materialning issiqlik ta’sirida qanchalik faol kengayishi - har xil turdagi kompozitlar uchun farq qiladi. Ammo o‘rtacha bu ko‘rsatkich metallar, plastmassalar va boshqa birikmalarga qaraganda past. Bu shuni anglatadiki, kompozit material harorat o‘zgarganda o‘z xususiyatlarini yaxshiroq saqlab qoladi va bu xususiyat issiqlikka chidamli ob’ektlarni yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Past issiqlik o‘tkazuvchanligi. Polimer asosidagi kompozitsiyalar issiqlikni yomon o‘tkazadi, ya’ni ular yaxshi issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlariga ega.

Buning yordamida issiqlik material orqali "oqib ketmaydi" va kompozitsiyaning butun massasini qizdirmaydi, bu juda ko‘p sohalarda - kundalik hayotda ham muhimdir.

O‘zgaruvchan elektr o‘tkazuvchanligi. Ularning tarkibiga ko‘ra, polimer kompozitlar ham dielektrik, ham o‘tkazgich bo‘lishi mumkin. Ulardan ba’zilari, masalan, tekstolitlar elektron sxemalar va platalar uchun asos sifatida ishlatiladi, boshqalari elektrotexnikada o‘tkazuvchan materiallar sifatida ishlatiladi. Muayyan vazifa uchun zarur bo‘lgan elektr o‘tkazuvchanlik darajasi bilan kompozitsiyani olish mumkin.

Kimyoviy va biologik chidamlik. Tashqi ta'sirlarga nisbatan yuqori qarshilik plastiklarga va shunga mos ravishda ular asosidagi kompozitsiyalarga xosdir. Bunday materiallar, qoida tariqasida, agressiv muhitga yaxshi bardosh beradi, ammo ma'lum bir kompozitsiyaning qarshilik darajasi uning tarkibiga bog'liq.

Polimer kompozitsiyalarning to'qimachilik materiallari yuzasi bilan o'zaro yopishqoqlik ta'sirini o'rganish

To'qimachilik materiali yuzasida polimer aralashmalaridan polimer qoplamalarini hosil qilganda, yopishqoqlik hodisasi muhim rol o'ynaydi. Qoplamalarning yopishishi, birinchi navbatda, molekulalar yoki atomlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarning har xil turlari bilan belgilanadi, bu molekulalararo va kimyoviy bog'lanishlarning shakllanishiga olib keladi.

To'qimachilik materiali yuzasida polimer aralashmalaridan polimer qoplamalarini hosil qilganda, yopishqoqlik (adgeziya) hodisasi muhim rol o'ynaydi. Qoplamalarning yopishishi, birinchi navbatda, molekulalar yoki atomlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarning har xil turlari bilan belgilanadi, bu molekulalararo va kimyoviy bog'lanishlarning shakllanishiga olib keladi.

Hozirgi zamonaviy bosqichda asosiy xususiyatlarga rioya qilish orqali polimer qoplamasi va substrat o'rtasidagi yopishqoqlik kuchini oshirishga qaratilgan texnologiyalar katta qiziqish uyg'otmoqda: substrat yuzasining pürüzlülüğü parametrlari va turlarining nisbati; eng yangi qoplama usullaridan foydalanish; harorat va vaqt xususiyatlariga qarab substrat yuzasining bo'shliqlarini to'ldirish jarayonini nazorat qilish.

NATIJALAR

Hozirgi bosqichda asosiy xususiyatlarni kuzatish orqali polimer qoplamasi va mato o'rtasida yopishqoqlik kuchini oshirishga qaratilgan texnologiyalar katta qiziqish uyg'otmoqda: substrat sirtining to'laligini parametrlari va turlarining nisbati; eng yangi qoplama usullaridan foydalanish; harorat va vaqt xususiyatlariga qarab substrat yuzasida depressiyalarni to'ldirish jarayonini nazorat qilish. Shuni yodda tutish kerakki, polimerning to'qimachilik materialiga yopishishi polimerlarning

polimer tabiatining substratlariga yopishishining alohida holatidir va termodinamik nuqtai nazardan polimerlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir kuchlari bilan murakkab bog'liqdir. Shunga asoslanib, yopishqoq-to'qimachilik materiallari interfeysida fazalararo kimyoviy bog'lanishlar hosil bo'lishi mumkin deb taxmin qilish mumkin. Kimyoviy bog'lanish energiyasi taxminan 335 kJ/mol, Van der Waals o'zaro ta'sir energiyasi esa 10,5 kJ/mol ni tashkil qiladi, shuning uchun fazalararo aloqa sohasida kimyoviy bog'lanishlar hosil bo'lishi yopishqoqlikni 35 baravar oshirib, yopishqoqlikni samarali ravishda oshiradi, buni eksperimental dalillar tasdiqlaydi. Yuqori reaktiv funktsional guruhlar (karboksil, amin, amid, gidroksil, epoksi, izosiyanat) o'rtasidagi o'zaro ta'sir turli substratlarda yopishqoqlikni oshirishga yordam beradi.

Materialning yopishqoq kuchni aniqlashda polimer tarkibi va to'qimachilik tolalari orasidagi mexanik yopishish bir xil darajada muhim rol o'ynaydi, chunki yopishtiruvchi va substratning sirtlari o'rtasidagi aloqasiz, yopishqoqlik hodisasi (adgeziya) o'zini namoyon qila olmaydi, bu fakt sirt hodisalarining fizik kimyosi nuqtai nazaridan yopishqoq kuchni aniqlash uchun asosdir.

Eksperimental ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, o'simliklarning yopishishiga nisbatan munosabatni amalga oshirish mumkin emas. Hozirgi vaqtda biz yopishqoq birikmaning kuchini baholash va ushbu ko'rsatkichga ta'sir qiluvchi omillarning rolini aniqlash uchun bir qator nazariy jihatdan yaqinlashishi haqida gapirishimiz mumkin. Umuman olganda, yopishtiruvchi birikmaning mustahkamligini aniqlashda fizik va kimyoviy omillarning hissasini va yopishtiruvchi bo'g'inlarning mustahkamligi va chidamliligini ta'kidlash kerak.

Adgeziyaning mustahkamligini tartibga solishning eng samarali usuli polimer kompozitsiyalarini yaratish orqali polimer biriktirgichni o'zgartirishdir.

Polimer kompozitsiyalaridan foydalanish polimer qoplamali to'qimachilik materiallarining fizik-mexanik xususiyatlari doirasini kengaytirish imkonini beradi.

Ma'lumki, polimer qoplamali to'qimachilik materiallarining xususiyatlarini belgilovchi eng muhim omillardan biri fazalar orasidagi o'zaro ta'sirning

samaradorligi hisoblanadi. Fazalar orasidagi yopishqoqligi past bo'lgan polimer qoplamali to'qimachilik materiallariga yuk qo'llanilganda, fazalar chegarasi bo'ylab buzilish sodir bo'ladi, ya'ni polimer tarkibi va to'qimachilik materiali o'rtasida past yopishqoqlik bilan, hosil bo'lgan polimer qoplamali mato aniq bo'ladi. past kuch xususiyatlari.

MUHOKAMA

Yopishqoqlik nazariyalariga asoslanib va ko'p hollarda ularni kondensatsiya qilish jarayonida qoplamalar substrat yuzasida polimer tarkibi qatlamining qotib qolishi natijasida hosil bo'lishini hisobga olgan holda, qoplamaning xususiyatlari bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi. Har xil turdagi plyonka hosil qiluvchi moddalarning strukturasi shakllantirish va ularning qoplama shakllanishining turli bosqichlarida strukturaviy o'zgarishlarning o'ziga xos xususiyatlariga ta'siri baholandi.

XULOSA

Tikuvchilik sanoatida adgeziya xususiyatlarini yaxshilash maqsadida polimer kompozitsiyalar qo'llanilishi materiallarning sifatini oshirish va ularning mustahkamligini ta'minlashga yordam beradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, samarali polimer kompozitsiyalar tanlash va ularni to'g'ri ishlatish mahsulotning chidamliligini oshirib, ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirishi mumkin. Shuningdek, ekologik xavfsiz va yuqori samaradorlikka ega polimer kompozitsiyalar ishlab chiqish bo'yicha izlanishlar davom ettirilishi zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Темирова, Г. И. (2020). ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОСОБОВ НАНЕСЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА. *International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences*, 1(2), 52-58.

2. М.Н.Азимова. Роль плёнкаобразователей в формировании качества натуральных кож // *Международная научная конференция, посвященная 135-летию со дня рождения профессора В.Е.Зотикова. Сборник научных трудов Часть 1 Москва, 2022. С.25-30*

3. Ташпулатов С.Ш., Азимова М.Н., Субхонова И. Исследование адгезионных свойств меховых пакетов с использованием коллагенсодержащих материалов // *Scientific progress*, 2022. № 3(2). - с.157-168.
4. Разработка способа изготовления меховых изделий на основе ресурсосбережения // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* Ташпулатов С.Ш. [и др.]. 2021. 11(92). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12555> (дата обращения: 14.09.2023).
5. Азимова, М. Н., Темирова, Г. И., & Ташпулатов, С. Ш. (2023). ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ. *Universum: технические науки*, (9-3 (114)), 22-26.
6. AZIMOVA M., ERGASHEVA M. COMPOSITION AND MODERN STYLE // *EURASIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY*. – 2019. – Т. 1. – №. 2.
7. Rajabova G. et al. Designing rational, multi-range flexible technological flows in the sewing industry // *AIP Conference Proceedings*. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2467. – №. 1.
8. Гайбуллаева, Н. (2024). СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ АГРОСАНОАТА: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА. *PROBLEMS AND SOLUTIONS OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH*, 1(6), 10-12.
11. Negmatovna, N. G., & Erkinovna, U. V. MEANING OF SPIRITUAL HERITAGE OF KHODJA ALI ROMITANIY. *International Journal of Early Childhood*, 14(03), 2022.
9. Temirova, G. I., Tashpulatov, S. S., & Cherunova, I. V. (2018). PRODUCTION TECHNOLOGY FROM NATURAL POWER ON THE FULL-TERMOLOGICAL TECHNOLOGY. In *The latest research in modern science: experience, traditions and innovations* (pp. 44-48).
10. Ubaydova, V., Azimova, M., & Khudoyberdieva, S. (2024, January). Creation of a mathematical model of computer-aided design of patterns and ornaments for gold embroidery. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2969, No. 1). AIP Publishing.